

**USO COMBINADO DE ESTRÓGENOS TÓPICOS Y PLASMA RICO EN
PLAQUETAS EN LA HIPERLAXITUD VAGINAL**
**COMBINED USE OF TOPICAL ESTROGENS AND PLATELET-RICH
PLASMA AT VAGINAL HYPERLAXITY**

¹Liyeira Siverio, ¹Jesús Marcano, ¹Betsabe Bastidas, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2}Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: jmarcano.330@gmail.com. Doi: 10.5281/zenodo.20674122

Recibido 15 octubre 2025. Aprobado 09 febrero 2026

RESUMEN

La hiperlaxitud vaginal, también llamado síndrome de relajación vaginal (SRV) es descrita como una pérdida de la estructura vaginal óptima. Al respecto, se propuso evaluar el uso combinado de plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos, en el tratamiento de hiperlaxitud vaginal; para ello, se realizó una investigación, con diseño cuasi experimental en 45 pacientes, el diagnóstico fue mediante historia clínica, examen físico y test de Oxford.

Se aplicó Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en 3 sesiones con intervalos de 21 días y estrógeno tópico. Se empleó el cuestionario de hiperlaxitud vaginal (VLQ) y el cuestionario de disfunciones del piso pélvico versión corta (PFDI-20). Se halló antes y después del tratamiento que las pacientes presentaron mejoría clínica, observándose que, la laxitud vaginal fue leve (15.6% vs 40%), moderada (33.3% vs 31.1%) y severa (51.1%, vs 28.9%) en los aspectos evaluados en el cuestionario de las disfunciones del suelo pélvico-versión corta (PFDI-20). Los valores obtenidos en las puntuaciones referidas a la pérdida de sensibilidad fluctuaron entre 40.74 ± 9.42 vs 32.87 ± 8.34 y la sensación de pesadez osciló de 39.30 ± 7.17 vs 31.80 ± 5.07 , siendo ambos altamente significativos después del tratamiento ($p < 0.001$); excepto los cambios en la función urinaria cuya variación fue de 40.37 ± 8.04 y 32.03 ± 6.44 , y las diferencias no son significativas ($p > 0.05$). Los resultados evidenciaron que el tratamiento combinado de estrógenos tópicos con PRP son efectivos en la hiperlaxitud vaginal, lo cual mejora e incrementa la calidad de vida de las pacientes.

Palabras claves: Hiperlaxitud vaginal, plasma rico en plaquetas, estrógenos tópicos.

ABSTRACT

Vaginal hyperlaxity, also called vaginal relaxation syndrome (VRS) is described as a loss of optimal vaginal structure. In this regard, it was proposed to evaluate the combined use of platelet-rich plasma and topical estrogens in the treatment of vaginal hyperlaxity; for this purpose, an investigation was carried out with a quasi-experimental design in 45 patients, the diagnosis was made by clinical history, physical examination and, Oxford test. Platelet-rich plasma (PRP) was applied in 3 sessions with 21-day intervals and topical estrogen. The vaginal hyperlaxity questionnaire (VLQ) and the pelvic floor dysfunction questionnaire short version (PFDI-20) were used. It was found before and after treatment that the patients presented clinical improvement, observing that vaginal laxity was mild (15.6% vs. 40%), moderate (33.3% vs. 31.1%), and severe (51.1% vs. 28.9%) in the aspects evaluated in the pelvic floor dysfunctions questionnaire-short version (PFDI-20). The values obtained in the scores referred to loss of sensitivity fluctuated between 40.74 ± 9.42 vs. 32.87 ± 8.34 and the sensation of heaviness ranged from 39.30 ± 7.17 vs. 31.80 ± 5.07 , both being highly significant after treatment ($p < 0.001$); except for the changes in a urinary function whose variation was 40.37 ± 8.04 and 32.03 ± 6.44 , and the differences are not significant ($p > 0.05$). The results evidenced that the combined treatment of topical estrogens with PRP is effective in vaginal hyperlaxity, which improves and increases the quality of life of the patients.

Keywords: Vaginal hyperlaxity, platelet-rich plasma, topical estrogens

INTRODUCCIÓN

El proceso fisiológico de envejecimiento en la mujer está determinado genéticamente y modulado por numerosos factores ambientales. La depleción de los niveles de estrógenos (E), que ocurre durante la perimenopausia origina una serie de modificaciones en numerosas áreas del cuerpo femenino, incluyendo el suelo pélvico y el área genital, debido a la presencia de receptores de estrógenos en el tracto urogenital inferior y genitales externos ⁽¹⁾.

La perimenopausia es la fase de transición a la vida no reproductiva. Durante la misma, la función folicular ovárica disminuye, llevando a fluctuaciones y finalmente a descender los niveles de estrógeno, progesterona y altos niveles de la hormona foliculo estimulante (FSH). La presencia de estas fluctuaciones hormonales durante la perimenopausia resulta en irregularidades del ciclo menstrual, inestabilidad vasomotora, cognitiva, metabólica y cambios somáticos ⁽²⁾.

A lo largo de la vida de la mujer, la mucosa vaginal se ve afectada por diversos eventos como el embarazo, el parto y menopausia. Tras lo cual, debido a la distensión de las paredes vaginales, pueden producirse diversas disfunciones del suelo pélvico, entre las cuales podemos encontrar: la incontinencia urinaria, prolapso genital, dispareunía e hiperlaxitud vaginal ⁽³⁾.

Con respecto a la incidencia exacta del síndrome de relajación vaginal (SRV) no está clara, pero se estima que es aproximadamente entre 25% y 63% en adultos sexualmente activos ⁽⁴⁾.

La Asociación Internacional de Uroginecólogos llevó a cabo una encuesta entre miembros de toda Europa, Norte América, Sudamérica, Asia, Australia y África. La encuesta reveló que el 83% de los pacientes tenían quejas de laxitud vaginal, y 95% afirmó que esta condición perjudica su actividad sexual. Se encuentran disponibles varias terapias VRS conocidas, que van desde Ejercicios de Kegel y agentes farmacológicos (crema hormonal o spray tensor) hasta mínimamente invasivos y abordajes quirúrgicos invasivos ⁽⁴⁾.

En cuanto a las técnicas no invasivas, el uso de estrógenos tópicos como tratamiento preventivo de la hiperlaxitud vaginal es una estrategia interesante, ya que los estrógenos son hormonas clave en el mantenimiento de la salud vaginal. Estas ayudan a mantener la elasticidad y

lubricación de los tejidos vaginales, lo que puede prevenir la hiperlaxitud y sus síntomas asociados ^(4,5).

Actualmente no se cuenta con una gran variedad de estudios en cuanto a la aplicación de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y estrógenos tópicos como tratamiento combinado en la hiperlaxitud vaginal, lo cual fue un factor limitante al momento de nuestra indagación, no obstante, es notable el efecto positivo que ha tenido en condiciones atróficas del suelo pélvico, las cuales cada vez son más comunes en las pacientes en el campo de la ginecología.

Desde el punto de vista clínico, logramos demostrar que la terapia combinada, mejora significativamente la calidad de vida de muchas mujeres, vimos como progresivamente se restauraron los niveles hormonales, el aspecto y configuración del epitelio vaginal, evidenciando una clara reducción de síntomas en las 45 pacientes y mejoraría en su función sexual.

Los resultados obtenidos en este trabajo, son clave para futuras investigaciones en el campo de la medicina regenerativa, estética y funcional, ya que con el auge de nuevas técnicas cada vez son más los procedimientos que logramos ofrecer como una alternativa no invasiva, en lo que respecta al piso pélvico, los cuales se centran en la capacidad del organismo para sanar y regenerar tejidos dañados en menor tiempo, al reducir trauma físico asociado a cirugías tradicionales, evitando el riesgo de complicaciones postoperatorias, brindando seguridad y confort a las mujeres que presentan estas condiciones, siendo relevante para aquellas que requieren atención médica específica.

Además, la implementación de estas técnicas innovadoras puede contribuir a una mejora sustancial en la calidad de vida, permitiéndoles llevar a cabo sus actividades diarias con mayor bienestar.

MÉTODO

Se realizó una investigación con un diseño cuasi experimental, donde se seleccionaron a 45 mujeres, con edades comprendidas entre 35 a 45 años, que acudieron a la consulta privada, en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, de diciembre 2023 a mayo 2024.

Se incluyeron aquellas pacientes que venían presentando síntomas genitourinarios, tales como:

incontinencia urinaria, resequeidad vaginal, sensación de debilidad, amplitud y pesadez en el piso pélvico.

Asimismo, tomamos como criterios de exclusión aquellas pacientes; nulíparas, en edades que no pertenecían al rango de estudio, pacientes con prolapso grado III y IV, procesos oncológicos activos, con menos de dos años de haber recibido quimioterapia o radioterapia; aquellas con patología cervical de cualquier tipo, no tratada, con presencia de sangrado uterino anormal y embarazadas.

De igual forma, se les solicitó exámenes pertinentes como: hematología completa, glicemia, urea, creatinina, tiempos de coagulación, prueba de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH), prueba para sífilis (VDRL) y examen simple de orina.

Como técnica de recolección de datos, previo consentimiento informado, se elaboraron historias clínicas detalladas a cada paciente, citología vaginal, colposcopia y examen físico empleando el test de Oxford para medir tono muscular, una vez procesados esto se realizó la selección de las mismas.

Adicionalmente como instrumento de recolección de datos se emplearon dos cuestionarios: Pelvic Floor Distress Inventory Short Form 20 (PFDI-20) y Vaginal laxity questionnaire (VLQ) antes y después del tratamiento^(6,7). El cuestionario de laxitud vaginal (VLQ, por sus siglas en inglés): mide el nivel de percepción de estrechamiento en el canal vaginal, evaluado con un puntaje de 1 a 7 puntos. Se define que aquellas pacientes con una puntuación por debajo de 3 puntos presentan laxitud vaginal severa, las que estaban entre 4 y 5 puntos, corresponde a laxitud vaginal moderada y leve aquellas con una puntuación mayor a 6 puntos⁽⁶⁾.

Por su parte el cuestionario de disfunción del suelo pélvico, más conocido como Pelvic floor distress inventory short form 20 (PFDI-20), es una herramienta vital en la evaluación de pacientes con trastornos del suelo pélvico incluyendo incontinencia, prolapso de órganos pélvicos y dolor⁽⁷⁾.

Consta de 20 preguntas, las mismas se subdividen en 3 categorías las cuales se modificaron con la finalidad de adecuarlas a este estudio, quedan

representadas de la siguiente manera: Pérdida de Sensibilidad, Sensación de Pesadez y Cambios en la función Urinaria.

Cada una de estas categorías del cuestionario, se divide entre 6 u 8 preguntas, acorde al caso y se multiplica por 25, posteriormente se suman los totales, los cuales están diseñados para reflejar la gravedad y el impacto de estos síntomas en la calidad de vida del individuo. Cada ítem se puntúa de 0 (sin molestias) a 4 (molestias graves), con un valor total que va de 0 a 300, donde una puntuación total más alta indica una mayor gravedad de la disfunción⁽⁷⁾.

Protocolo de aplicación de Plasma Rico en Plaquetas y Estrógenos Tópicos

Para la aplicación de plasma rico en plaquetas, se extrajeron 10cc de sangre periférica de cada paciente, se colocaron 5 cc en cada tubo de ensayo tapa azul, el cual contiene citrato de sodio, posteriormente se centrifugaron a 1.800 rpm durante 10 min, se extrajo el plasma con inyectora de 1 cc, con aguja hipodérmica número 31, luego previas medidas de asepsia y antisepsia, se aplica lidocaína tópica al 2,5% sobre el introito y la vulva durante 5 minutos, se procedió a aplicarlo en las paredes vaginales, vulva y cuerpos cavernosos del clítoris, con una distancia aproximada de 1cm entre sí. Se realizaron un total de 3 sesiones con 21 días de separación^(8,9).

Conjuntamente se indicó a las pacientes la aplicación de estrógeno tópico a bajas dosis de la siguiente manera: 4 gramos diarios vía intravaginal por dos semanas, luego 2 gramos diarios por dos semanas y seguidamente 2 gramos, dos veces por semana por 8 semanas⁽¹⁰⁾. Al concluir con las sesiones de plasma rico en plaquetas, las pacientes fueron nuevamente citadas al mes para revaloración.

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba estadística t de student para muestras relacionadas con la finalidad de observar si los valores medios difieren significativamente entre sí, se estableció un nivel de significación estadística de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Las edades, del total de 45 pacientes que presentaron síntomas asociados a la hiperlaxitud o atrofia vaginal tuvieron una media de $40 \pm 3,31$ años; todas con vida sexual activa.

En la tabla 1, se presenta la presencia de los síntomas de atrofia vulvar, se muestra la distribución de estos y la frecuencia en la que se observaron, con una ocurrencia del para la resequeadad vaginal 20 pacientes el cual representa 45%, seguida de prurito 10 pacientes para el 25%, dispareunía 6 pacientes, con el 12%, irritación vaginal 5 pacientes para un 10%, sensibilidad vaginal 3 pacientes y dolor durante el ejercicio 1 paciente, con 6% y 2%, respectivamente.

Tabla 1. Síntomas de Atrofia vulvar referidos por las participantes de este estudio

Síntomas	Nº	%
Resequeadad vaginal	20	45
Prurito	10	25
Dispareunía	6	12
Irritación vaginal	5	10
Sensibilidad vaginal	3	6
Dolor durante el ejercicio	1	2

Referente al cuestionario de laxitud vaginal (VLQ), se encontró que la mayor frecuencia antes del tratamiento fue severa con un 51.1 % (23), seguida de moderada 33.3 % (15) y leve 15.5 % (7). Mientras que la mayor incidencia, en el post-tratamiento fue una laxitud vaginal leve con 40 % (18), seguido de moderado 31.1 % (14) y severo 28.8 % (13).

Tabla 2. Puntuación con hiperlaxitud vaginal en las pacientes antes y después del tratamiento con plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos.

Cuestionario VLQ	Pretratamiento		Postratamiento	
	Nº	%	Nº	%
Leve	7	15.6	18	40
Moderado	15	33.3	14	31.1
Severo	23	51.1	13	28.9
Total	45	100	45	100

Fuente: cuestionario VLQ

Gráfico 1. Comparación de la magnitud de los síntomas de hiperlaxitud vaginal pre y post tratamiento.

Conjuntamente, en el gráfico 1. Se muestra la relación de la puntuación del cuestionario de laxitud vaginal antes y después del tratamiento, donde se evidencia una mejoría, en la laxitud vaginal con respecto al tratamiento.

Tabla 3. Disfunciones del suelo pélvico (PFDI-20) antes y después del tratamiento.

Cuestionario	Pretratamiento	Postratamiento	p
PFDI-20	Media ± SD	Media ± SD	
Pérdida de sensibilidad	40.74 ± 9.42	32.87 ± 8.34	0.001
Sensación de pesadez	39.30 ± 7.17	31.80 ± 5.07	0.001
Cambios en la función urinaria	40.37 ± 8.04	32.03 ± 6.44	0.695
Total	120.41 ± 24.63	96.70 ± 19.84	0.695

Fuente: PFDI-20. Prueba t de student. (p<0,05)

Referente a los aspectos evaluados en el cuestionario de las disfunciones del suelo pélvico versión corta (PFDI-20) descritos en la tabla 3, con respecto a la pérdida de la sensibilidad: se consiguió una media pre-tratamiento de 40.74, post- tratamiento de 32.87 con unas desviaciones estándar de 9.42 y 8.34 respectivamente.

Asimismo, para el cuestionario sobre la sensación de pesadez, se obtuvo una media pre-tratamiento de 39.30, con una desviación (SD) 7.17 y una media post-tratamiento de 31.80 y una desviación estándar (SD) 5.07.

Por último, sobre los cambios de la función urinarias, se halló una media pre-tratamiento de 40.37 y 32.03 en el post-tratamiento, con desviaciones estándar de 8.04 y 6.44

respectivamente. Podemos observar que en la evolución del estudio se encontró una diferencia altamente significativa ($p < 0,05$) en cuando a la aplicación combinada del plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos.

DISCUSIÓN

Los estudios de hiperlaxitud vaginal y sus tratamientos, suelen ser con tecnologías basadas en la energía, sin embargo, en este estudio se decidió, emplear el VLQ y PFDI-20, para evaluar los síntomas basales y la mejoría con el tratamiento de plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos ^(11,12).

Nuestro estudio encontró que los síntomas de hiperlaxitud vaginal, medidos por el VLQ se asocian con los hallazgos del examen físico o síntomas de atrofia vulvar, las pacientes expusieron, que encontraron mejoría en cuanto a la resequead y el prurito, luego de la terapia con plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos.

En este estudio, el VLQ inicial fue severo (menor de 3 puntos) y posterior al tratamiento fue leve (mayor de 4 puntos), el cual coincidió con un estudio realizado en Washington, donde el promedio de las pacientes a las cuales se les empleo el cuestionario de laxitud vaginal tenía un promedio inicial de $2,4 \pm 0,9$ ^(6, 13,14).

Igualmente, en un estudio sistemático donde se les administro a 172 pacientes PRP, en la facultad de Ciencias de Salud, en Grecia, se demostró que después de las inyecciones de PRP, las pacientes mostraron una mejoría de los síntomas de atrofia vulvar y una baja tasa de recurrencia en la incidencia de prolapso genital, asociándose con nuestro estudio referente a los resultados obtenidos en la administración de plasma rico en plaquetas.

Por lo tanto, las inyecciones de PRP pueden contribuir al máximo efecto regenerativo positivo debido a la neovascularización de la pared vaginal rica en vasos sanguíneos y, como resultado, al aumento de la formación de colágeno, mejorando así la condición de la vagina ⁽¹⁴⁾.

Concerniente a la valoración de los cambios en la función urinaria, en la mayoría de los estudios incluidos, la aplicación de PRP conduce a una mejora de los síntomas urinarios.

En una publicación, donde se realizaron revisiones sistemáticas de 16 estudios de PFDI-20, confirmó una mejora con respecto a los síntomas de pérdida de la sensibilidad y sensación de pesadez $35 \pm 6,9$ a $16 \pm 4,6$, mientras en este estudio se obtuvo 40.37 ± 8.04 y post-tratamiento de 32.03 ± 6.44 mostrando una correlación positiva ⁽¹⁵⁾.

Si bien es importante reconocer que cada vez es más frecuente como motivo de consulta en nuestras pacientes, en nuestro estudio pudimos demostrar que el tratamiento combinado de plasma rico en plaquetas y estrógenos tópicos termina siendo realmente beneficioso para su manejo y reduce los factores estructurales de riesgo para aumento o formación de hiperlaxitud vaginal.

Con respecto al uso de estrógenos tópicos, se evidencio una mejoría directa con respecto a los síntomas de disfunción de suelo pélvico después del esquema de aplicación utilizado ^(10, 16).

Ciertamente, existen múltiples publicaciones que demuestran la mejoría de las disfunciones del suelo pélvico posterior a la aplicación de fisioterapia, ejercicios kegel, terapias con láser CO₂, entre otras. No existe una amplia bibliografía con hallazgos similares, donde se halla empleado plasma rico en plaquetas, en conjunto con la aplicación de estrógenos tópicos, es por este motivo que consideramos este hilo de investigación para futuros trabajos.

CONCLUSIONES

En virtud a los resultados obtenidos, hemos conseguido visualizar el potencial que tiene el uso combinado de plasma rico en plaquetas y estrógenos, en la restitución y reparación del tejido vaginal.

Su contribución y alcance dentro del campo de la ginecología regenerativa, estética y funcional, ha sido realmente significativo, no solo, como procedimiento benefactor no invasivo, sino como facilitador en muchos de los tratamientos pre y postquirúrgicos, jugando un papel fundamental en el mejoramiento de aquellos síntomas que generan molestia en el piso pélvico.

Se puede observar beneficios notables en aquellas pacientes que buscan corregir su salud y estética de la zona íntima; al fortalecer las paredes vaginales, mejorar la tonicidad, elasticidad de las fibras de colágeno y restitución de la

microcirculación, lo cual contribuye a un incremento de la sensibilidad, disminución de la sequedad vaginal, recuperando así las características biológicas del tejido vulvovaginal, creando un equilibrio entre la estética y la salud íntima.

REFERENCIAS

1. Goldstein I, Alexander JL. Practical aspects in the management of vaginal atrophy and sexual dysfunction in perimenopausal and postmenopausal women. *J Sex Med.* 2005; 2 (Supplement 3): 154 – 65. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2005.00131.x>
2. Delamater L, Santoro N. Management of the perimenopause. *Clin Obstet Gynecol.* 2018; 61(3):419 – 32. <http://dx.doi.org/10.1097/grf.0000000000000389>
3. Gaviria P JE, Lanz L JA. Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome. *Laserandhealthacademy.com.* 2024. https://www.laserandhealthacademy.com/media/objave/academy/priponke/59_66_laha_journal_2012_1.pdf
4. Tjokroprawiro B, Setyaningrum T, Listiawan M, Santoso B, Prakoeswa CS. Treating vaginal relaxation syndrome using erbium: Yttrium aluminum garnet fractional laser: A retrospective study. *Gynecol Minim Invasive.* 2022; 11(1): 23. http://dx.doi.org/10.4103/gmit.gmit_141_20
5. Campbell P, Krychman M, Gray T, Vickers H, Money-Taylor J, Li W, *et al.* Self-reported vaginal laxity—prevalence, impact, and associated symptoms in women attending a urogynecology clinic. *J Sex Med.* 2018; 15(11): 1515 – 7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.08.015>
6. Polland A, Duong V, Furuya R, Fitzgerald JJ, Wang H, Iwamoto A, *et al.* Description of vaginal laxity and prolapse and correlation with sexual function (DeVeLoPS). *Sex Med.* 2021; 9(6): 100443 – 100443. <http://dx.doi.org/10.1016/j.esxm.2021.100443>
7. Barber MD, Walters MD, Bump RC. Short forms of two condition-specific quality-of-life questionnaires for women with pelvic floor disorders (PFDI-20 and PFIQ-7). *Am J Obstet Gynecol.* 2005; 193(1): 103 – 13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2004.12.025>
8. Sé H. Plasma Rico en Plaquetas Vaginal: rejuvenece y da belleza a la zona íntima. *Multiestetica.mx.* Tu Nuevo Yo S.A. de CV.; 2022 <https://www.multiestetica.mx/articulos/plasma-rico-en-plaquetas/plasma-rico-en-plaquetas-vaginal-rejuvenece-y-da-belleza-a-la-zona-intima>
9. Montaner DNG. Síndrome de hiperlaxitud vaginal. *Blog Salud MAPFRE.* 2021 <https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/ginecologicas/sindrome-hiperlaxitud-vaginal>
10. Rahn DD, Richter HE, Sung VW, Hynan LS, Pruszynski JE. Effects of preoperative intravaginal estrogen on pelvic floor disorder symptoms in postmenopausal women with pelvic organ prolapse. *Am J Obstet Gynecol.* 2023; 229(3): 309.e1–309.e10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2023.05.023>
11. Flores SA, Hall CA. *Atrophic Vaginitis.* n: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564341>
12. M. España Pons, M. Fillol Crespo. Revisión Sistemática de la exploración pélvica en la mujer con prolapso genital. Hoja de recogida de datos y su cumplimentación. 2021. 10(4). <https://revistasuelopelvico.com/wp-content/uploads/2021/03/Suelo-Pelvico-101.pdf>
13. Taibi KO, Armengaud C, Fauconnier A. L'hyperlaxité vaginale: sémiologie, diagnostic et traitements. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* 2024; 52 (2): 102 – 8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gofs.2023.11.002>
14. Dankova I, Pyrgidis N, Tishukov M, Georgiadou E, Nigdelis MP, Solomayer E-F, Marcon J, Stief CG, Hatzichristou D. Efficacy and Safety of Platelet-Rich Plasma Injections for the Treatment of Female Sexual Dysfunction and Stress Urinary Incontinence: A Systematic Review. *Biomedicines.* 2023; 11(11): 2919. <https://doi.org/10.3390/biomelargdicines11112919>
15. Arruda GT, dos Santos Henrique T, Virtuoso JF. Pelvic floor distress inventory (PFDI) — systematic review of measurement properties. *Int Urogynecol Journal.* 2021; 32(10): 2657 – 69. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00192-021-04748-4>
16. Lindahl S. Reviewing the options for local estrogen treatment of vaginal atrophy. *Int J*

Womens Health. 2014; 6:307.
<http://dx.doi.org/10.2147/ijwh.s52555>

Cómo citar este artículo.

Siverio L, Marcano J, Bastidas B, Renaud A.
Uso combinado de estrógenos tópicos y
plasma rico en plaquetas en la hiperlaxitud
vaginal. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2026; 4(2):
35-41. Doi: 10.5281/zenodo.20674122